

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruz Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI

Bakhit Mambetnazarov

Innovatsion texnologiyalar universiteti dotsenti

Atabek Tureev

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatining iqtisodiy ahamiyati Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan kreditlar hajmi 30 trln so'mdan oshgan, suv tejovchi texnologiyalar uchun subsidiyalar esa 8–12 mln so'm/ga ni tashkil etgan. Tadqiqot natijasida investitsiya siyosatini takomillashtirish, ayniqsa kredit, subsidiya va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishning asosiy omili ekanini asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, investitsiya siyosati, iqtisodiy samaradorlik, agroinvestitsiyalar, davlat-xususiy sheriklik (PPP), subsidiyalar, kreditlash mexanizmlari.

Аннотация. В данном исследовании проанализировано экономическое значение инвестиционной политики в сельском хозяйстве на примере Республики Каракалпакстан. Результаты показывают, что в последние годы объем кредитов, направленных в сельское хозяйство, превысил 30 трлн сумов, а субсидии на водосберегающие технологии составили 8–12 млн сумов на гектар. В ходе исследования обосновано, что совершенствование инвестиционной политики, особенно развитие механизмов кредитования, субсидирования и государственно-частного партнерства, является ключевым фактором повышения эффективности сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиционная политика, экономическая эффективность, агроинвестиции, государственно-частное партнерство (ГЧП), субсидии, механизмы кредитования.

Annotation. This study analyzes the economic significance of investment policy in agriculture using the example of the Republic of Karakalpakstan. The findings indicate that in recent years, the volume of agricultural loans has exceeded 30 trillion UZS, while subsidies for water-saving technologies have amounted to 8–12 million UZS per hectare. The study substantiates that improving investment policy—particularly through the development of credit, subsidy, and public-private partnership mechanisms—is a key factor in enhancing agricultural efficiency.

Keywords: agriculture, investment policy, economic efficiency, agro-investments, public-private partnership (PPP), subsidies, credit mechanisms.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda qishloq xo'jaligi sektorining barqaror rivojlanishi investitsiya siyosatining samaradorligiga bevosita bog'liq bo'lib, ayniqsa suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi kuchayib borayotgan hududlarda bu masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida agrar ishlab chiqarishning tabiiy-iqlimiy cheklovlari investitsiyalarni strategik yo'naltirishni talab etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan kreditlar hajmi 2023-yilda 30 trln so'mdan oshgan bo'lib, bu sektorni moliyalashtirish darajasi sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi [2]. Shu bilan birga, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishga ajratilayotgan subsidiyalar o'rtacha 8–12 mln so'm/ga ni tashkil etib, resurs samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda [4].

Davlat siyosati darajasida esa 2026-yilga kelib hududga 3,5 mlrd AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va yalpi hududiy mahsulotni 8,1 % ga oshirish rejalashtirilgani investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalish ekanini tasdiqlaydi [1]. Shu bilan birga, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan agrar strategiya doirasida

qishloq xo'jaligida resurs samaradorligini oshirish va innovatsiyalarni keng joriy etish asosiy vazifa sifatida belgilangan [3].

Xalqaro tajriba ham investitsiya siyosatining qishloq xo'jaligi samaradorligiga kuchli ta'sirini tasdiqlaydi. Masalan, raqamli texnologiyalar va aqlli dehqonchilik elementlarini joriy etish hosildorlikni o'rtacha 15–25 % ga oshirish imkonini beradi [5]. Bu esa investitsiyalarni faqat moliyaviy resurs sifatida emas, balki innovatsion transformatsiyaning asosiy drayveri sifatida ko'rish zarurligini ko'rsatadi.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda investitsiyalarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishning asosiy omili sifatida qaraladi. Jumladan, precision agriculture konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [5]. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, jumladan Big Data va sun'iy intellektdan foydalanish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslangan [6,7,8], [11].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda agroservis infratuzilmasi va raqamli platformalarning rivojlanishi qishloq xo'jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion xizmatlar va texnologiyalarni joriy etish hosildorlikni o'rtacha 15–25 foizga oshiradi [10], [9].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligida investitsiya siyosati samaradorligi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli jihatlarida o'rganilgan. O'.P. Umurzoqov va hammualliflar investitsiyalarni agrar tarmoqning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish omili sifatida baholaydilar [12]. R.H. Xusanov va M. Qosimov dehqon xo'jaliklarida resurslardan oqilona foydalanish iqtisodiy natijadorlikning asosiy sharti ekanini ko'rsatadilar [13]. T. Farmonov fermer xo'jaliklari rivojida davlat qo'llab-quvvatlashi va institutsional mexanizmlar muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi [14]. J.Q. Sauxanov esa agrar tarmoqda transaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda institutsional muhitni yaxshilash investitsiya samaradorligini oshirishini asoslaydi [15]. Xorijiy olimlardan S. Wolfert va hammualliflar raqamli texnologiyalar, Big Data va smart farming yechimlari qishloq xo'jaligida investitsiya qaytimini kuchaytirishini ko'rsatadilar [16]. Bizningcha, mazkur yondashuvlar muhim nazariy asos yaratgan bo'lsa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida investitsiya siyosatini suv tanqisligi, ekologik cheklovlar va innovatsion infratuzilma bilan bog'liq holda kompleks baholash zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari kesimida iqtisodiy-statistik va qiyosiy tahlil usullari asosida o'rganildi. Empirik ma'lumotlar sifatida 2022–2023-yillarda yer resurslarini E-auksion orqali taqsimlash, investitsiya hajmi va ishlab chiqarish natijalari ko'rsatkichlari olindi.

Tahlil natijalari investitsiya va samaradorlik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi: yuqori investitsiya jalb etilgan tumanlarda hosildorlik o'sishi o'rtacha 16–19 foizni, past investitsiyali hududlarda esa 11–13 foizni tashkil etgani aniqlandi [6]. Yer resurslaridan foydalanish samaradorligi ayrim tumanlarda 85–90 foizga yetgan bo'lsa, ayrim hududlarda bu ko'rsatkich 60–70 foiz darajasida qolayotgani hududlar o'rtasida sezilarli tafovut mavjudligini ko'rsatadi [6].

Shuningdek, investitsiya hajmi bilan ishlab chiqarish natijalari o'rtasida yuqori ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlanib, bu investitsiyalar qishloq xo'jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omili ekanini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri 2022–2023-yillar ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar investitsiya va ishlab chiqarish natijalari o'rtasida aniq ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

Yuqori investitsiya jalb etilgan hududlarda hosildorlik o'sishi o'rtacha 16–19 % ni tashkil etgan bo'lsa, past investitsiya darajasi kuzatilgan tumanlarda bu ko'rsatkich 11–13 % atrofida shakllangan. Bu holat investitsiyalarning qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanini tasdiqlaydi.

Resurslardan foydalanish samaradorligi ham sezilarli farq qilmoqda. Ayrim tumanlarda bu ko'rsatkich 85–90 % gacha yetgan bo'lsa, boshqa hududlarda 60–70 % darajasida qolmoqda. Bu esa resurslardan foydalanishda ichki imkoniyatlar to'liq ishga solinmaganini ko'rsatadi.

Ekonometrik baholash natijalariga ko'ra, investitsiya hajmining 1 % ga oshishi iqtisodiy samaradorlikni o'rtacha 0,42–0,48 % ga oshiradi. Shu bilan birga, investitsiya va hosildorlik o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti

$r = 0,68-0,74$ ni tashkil etgani ular o'rtasida o'rtadan yuqori darajada ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari kesimida kompleks ekonometrik yondashuv asosida baholandi. Tadqiqotning empirik bazasini 2022–2023-yillar bo'yicha yer resurslarini E-auksion orqali taqsimlash, investitsiya hajmi va ishlab chiqarish natijalari tashkil etdi.

Tahlil jarayonida investitsiya samaradorligi quyidagi funksional bog'liqlik asosida modellashtirildi:

$$EE=f(I,L,W,T,DI) \quad EE = f(I, L, W, T, DI) \quad EE=f(I,L,W,T,DI)$$

bu yerda:

EE — iqtisodiy samaradorlik (hosildorlik, daromad o'sishi, %),

I — investitsiya hajmi (mlrd so'm),

L — yer resurslari (gektar),

W — suv resurslaridan foydalanish samaradorligi,

T — texnologik daraja,

DI — raqamli infratuzilma darajasi.

Empirik baholash uchun quyidagi ko'p omilli regressiya modeli qo'llanildi:

$$EE = \beta_0 + \beta_1 I + \beta_2 L + \beta_3 W + \beta_4 T + \beta_5 DI + \varepsilon$$

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, investitsiya hajmining 1 % ga oshishi iqtisodiy samaradorlikni o'rtacha 0,42–0,48 % ga oshiradi, bu esa investitsiyaning elastikligi yuqori ekanini ko'rsatadi [2].

Yer resurslarini taqsimlash samaradorligini baholash uchun quyidagi indeks qo'llanildi:

$$REI = Ae/At \times 100$$

bu yerda:

REI — resurslardan foydalanish samaradorligi (%),

A_e — E-auksion orqali o'zlashtirilgan yer maydoni,

A_t — ajratilgan umumiy yer maydoni.

Hisob-kitoblar natijasida ayrim tumanlarda REI darajasi 85–92 % ni tashkil etgani, ayrim hududlarda esa bu ko'rsatkich 60–70 % atrofida qolayotgani aniqlangan, bu esa resurslardan foydalanishda sezilarli tafovut mavjudligini ko'rsatadi.

Shuningdek, investitsiya va hosildorlik o'rtasidagi bog'liqlik korrelyatsiya koeffitsiyenti orqali baholandi:

$$r = 0,68 - 0,74r = 0,68 - 0,74r = 0,68 - 0,74$$

bu natija ular o'rtasida o'rta va yuqori darajadagi ijobiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi [5].

Qo'shimcha ravishda, innovatsion transformatsiya darajasini baholash uchun integral indeks qo'llanildi:

$$ITI = 0,25R + 0,20S + 0,20T + 0,20B + 0,15$$

bu yerda:

R — resurs samaradorligi,

S — suv unumdorligi,

T — texnologik modernizatsiya,

B — bozor integratsiyasi,

I — institutsional faollik.

Natijalarga ko'ra, yuqori investitsiya jalb etilgan tumanlarda ITI ko'rsatkichi 0,65–0,78 oralig'ida, past investitsiyali hududlarda esa 0,42–0,55 darajasida shakllangan.

Umuman olganda, qo'llanilgan metodologiya investitsiya siyosati, resurslardan foydalanish va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniq kvantifikatsiya qilish imkonini berdi hamda investitsiyalar qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy drayveri ekanini ilmiy jihatdan isbotladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligida investitsiya siyosati iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy drayveri hisoblanadi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari kesimida olib borilgan tahlillar investitsiya va natijadorlik o'rtasida aniq ijobiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi: yuqori investitsiya jalb etilgan hududlarda hosildorlik o'sishi 16–19 foizni tashkil etgan bo'lsa, past investitsiyali tumanlarda bu ko'rsatkich 11–13 foiz darajasida shakllangan.

Yer resurslaridan foydalanish samaradorligi bo'yicha ham sezilarli tafovutlar aniqlanib, ayrim hududlarda bu ko'rsatkich 85–90 foizga yetgani, ayrim tumanlarda esa 60–70 foiz atrofida qolayotgani mavjud resurslardan foydalanishda ichki zaxiralar mavjudligini ko'rsatadi [6].

Shu bilan birga, kredit, subsidiya va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining uyg'un qo'llanilishi investitsiya samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekani asoslandi. Ayniqsa, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va raqamli agrotexnologiyalarni kengaytirish ishlab chiqarish natijadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijada, qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatini hududlar kesimida optimallashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali sektorning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 23-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasida qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solish, investitsiyani ko'paytirish va aholi bandligini oshirish bo'yicha 2025-yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilishi. – 23.12.2024.
2. Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasi rasmiy sayti. <https://www.qrstat.uz/uz/>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-avgustdagi "Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmalarni jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-213-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6181114>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qoraqalpog'iston Respublikasini 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusi yillar uchun mo'ljallangan dasturlarni tasdiqlash to'g'risida" qarori. – 21.02.2026, PQ-70-son. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-8066619>
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – 2023. URL: <https://stat.uz>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5853-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4567334>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-144-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5884584>
8. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida" O'RQ-537-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>. Shuningdek: UzDaily. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-to-create-ppp-development-agency/>
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va ochiq ma'lumotlar asosida muallif hisob-kitobi.
10. Sjaak Wolfert, Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. Big Data in Smart Farming – A review // *Agricultural Systems*. – 2017. – Vol. 153. – P. 69–80. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023>
11. Umurzoqov O'.P. va boshqalar. *Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti: o'quv qo'llanma*. – T.: Iqtisod-moliya, 2007.
12. Xusanov R.H., Qosimov M. *Dehqon xo'jaligini yuritishning ilmiy va amaliy asoslari*. – T.: Cho'lpon, 2000.
13. Farmonov T. *O'zbekiston Respublikasida fermer xo'jaliklarini tashkil etish va rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari*: diss. ... iqt. fan. dok. – T., 2006.
14. Sauxanov J.K. *Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar*. – T.: Lesson Press, 2022.
15. Sjaak Wolfert, Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. Big Data in Smart Farming – A review // *Agricultural Systems*. – 2017. – Vol. 153. – P. 69–80.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>